

ВОПРОСЫ МЕНТАЛИТЕТА КАРАКАЛПАКОВ В ТРУДАХ ПРОФЕССОРА САРЫГУЛЬ БАХАДЫРОВОЙ

Кошанов Бахыт Абдикеримович

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, г.Нукус

В современной гуманитарной науке Каракалпакстана в качестве одной из важнейших характеристик внутреннего мира каракалпакского народа рассматривается его менталитет, которого оценивают, как культурологический индикатор состояния общества. В менталитете отображаются универсальные мировоззренческие установки, основные представления человека о себе, своем местоположении в природе и обществе, о структуре мироздания и т.д.

Одним из важнейших источников для изучения менталитета каракалпаков является национальный фольклор, поскольку, будучи непосредственным традиционным творчеством народа, запечатлел в себе важнейшие свойства этнического менталитета, начиная с осознания этносом своего происхождения, исторических судеб, отношений с соседями и кончая объяснением особенностей бытового, психического, семейного, народно-племенного уклада жизни, привычек, характера народа и свойств языка. Здесь исследование фольклора имеет первостепенное значение. Примечательно, что в этом аспекте труды фольклориста и писателя профессора Сарыгуль Бахадыровой имеют важное значение [1].

Проблема изучения фольклора как источника сведений о менталитете затрагиваются в трудах ученых ближнего зарубежья [2]. Ученые подходят к фольклору как к подлинно национальной форме народной культуры, способной аккумулировать и транслировать забытые или полузабытые ценности, которые могут способствовать сохранению этнической самости. Фольклор был включен в число первоисточников для суждений не только об этнических свойствах, составе и признаках, о структуре этнической культуры, но и об этнических процессах, об этнических образованиях, дифференциации этносов и т.д. Ныне фольклор признан важнейшим показателем истории этносов на всех этапах их исторического существования от родоплеменных образований до возникновения народностей и наций. При этом ученые всегда стараются проследить связь между различными пластами фольклора и этапами развития народа и его ментальности.

Достойный вклад в изучение проблемы внесли и узбекские ученые [3]. В процессе демократизации общественной жизни необходимо обязательно учитывать национальную составляющую, национальный менталитет, ибо уровень и темпы демократизации общества функционально связаны с природой национального менталитета, влияющего на процесс формирования

демократического политического сознания. Менталитет каракалпаков отражен в фольклоре нашего народа [4], в произведениях классиков каракалпакской литературы [5], в трудах ученых [6], в общественно-популярных изданиях [7].

Исторически очевидно, что менталитет каждого народа, в том числе каракалпаков, определяется конкретными историческими, этическими и климатическими условиями, а его общественно-политические события и исторические процессы, несомненно, разнообразны. В его основе лежат социально-экономические и политические процессы, природно-географическое положение, межкультурные связи, религиозные связи в историческом периоде, а на основе этих и психологических взглядов людей формируются древние традиции, обычаи и обряды.

Прежде чем говорить о национальном менталитете, стоит отметить, что каракалпакский народ прошел зороастризм, тенгрианство, ислам, что это оставило неизгладимый след в характере нации. Одной из особенностей каракалпакского национального менталитета является то, что жизнь общества и образ жизни регулируются традициями.

Менталитет – это неотъемлемая часть духовной жизни нации и является онтологической основой национального самосознания. Это является результатом объединения людей вокруг определенной системы целей и ценностей, которая отражает восприятие нацией мира и ее место в нем.

В книге С.Бахадыровой «Қарақалпақ қандай халық» прослеживаются следующие элементы национального менталитета каракалпаков:

Историческая память – это исторические события, процессы, личные воспоминания, которые являются важным источником национальной идентичности. Знание исторических процессов определяет не только преемственность и преемственность общественного бытия, но и поведение людей, населяющих его. Важность исторического хора в определении целей национального развития и представлении национальных идей особенно важна.

Социальные концепции – это идеи, ценности, знания и опыт каракалпаков, возникшие в результате развития науки и образования, литературы и искусства, средств массовой информации и т.д. Они также важны для национального менталитета.

Социальное настроение – это социальный и психологический феномен, отражающий чувства каракалпаков в данный момент времени, и значение этого явления нельзя упускать из виду.

Ценности, идеалы, нравственные правила – это мировоззрение каракалпакской нации. Этот элемент занимает особое место в национальном менталитете, так как он определяет духовно-нравственное положение нации, ее отношение к событиям и процессам в публичном пространстве.

Национальный характер – это то, как каракалпак воспринимает мир, создавая систему социокультурных норм, уникальных для этой нации. Эти социокультурные нормы, известные как национальный характер, являются центральным компонентом национального менталитета.

Язык – это важный элемент духовной жизни каракалпаков, и кроме того, изменения во всех сферах духовной культуры должны отражаться в языке. Поскольку язык является элементом духовной культуры нации, он также является компонентом национального менталитета. Язык объективно меняется и обогащается, и попытка изменить его в соответствии с пожеланиями времени или политических кругов не закончится положительно.

Образ мышления – это общие формы мышления, выводы, присущие каракалпакам, которые отражаются и является еще одним элементом национального менталитета.

Существование определенной модели поведения каракалпаков – это аксиоматическое мышление; данные конкретные модели поведения также являются элементом наставничества. Поведение также основано на общепринятых в обществе нормах.

Национальная принадлежность – это понятие сочетает в себе особенности истории, культуры, языка, религии людей, атрибуты их духовного существования, особенности духовного образа и поэтому входит в национальный менталитет каракалпаков.

В каракалпакском обществе все друг друга знают, что связано с традицией, знанием семи поколений, степени родства и др. Все члены сообщества обязаны их уважать и соблюдать в одинаково равной степени. Продолжает соблюдаться древняя иерархия в обществе и семье.

Гостеприимство – непреложный закон для каракалпаков: они привыкли жить большими семьями, в окружении соседей, и общественное мнение для них очень важно. Поэтому гостя готовы принять в любое время.

Таким образом, каракалпакский народ имеет свои социокультурные и исторические условия. Эти обстоятельства, особенно исторические события, оставили след в менталитете нации социальной активностью исторических деятелей. На протяжении всей истории каракалпакского народа элементы национального менталитета менялись в зависимости от социальных условий. Кроме того, некоторые элементы менталитета в разные эпохи набирали обороты, а другие имели второстепенное значение.

Изучение национального менталитета в контексте истории не просто вопрос гносеологического значения. Есть также практические аспекты проблемы. Изучение национального менталитета в гармонии с историей позволяет нам четко определить его особенности. Например, как показала

история, особенность национального менталитета каракалпакского народа заключается в том, что он привык оценивать исторические события с моральной точки зрения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бахадырова С. Қарақалпақ қандай халық. – Ташкент: Наврўз, 2017.
2. Бахадырова С. Проблемы каракалпакского фольклора и пути его решения // Материалы Шестой международной конференций организованной Британским консульством. – Ташкент, 2003.
3. Бахадырова С. Каракалпакский жырау – образец древней цивилизации // Туркология. – Туркистан, 2003. – №3. – с. 50-59.
4. Бахадырова С. Каракалпакский народный эпос «Хурлиха-Хамире» // Туркология. – Туркистан, 2005. – №5. – с. 52-56.
5. Бахадырова С. Каракалпакский жырау // Вестник БНЦ СО РАН, 2020. – №12. – с. 45-49.; Ее же. «Китаби дедем Қорқыт», «Қоблан», «Едиге» ҳам ҳазирги әдебиат ҳаққында ойлар». – Нөкис: Қарақалпақстан, 1992.
6. Бахадырова С. Қарақалпақ халық дәстанлары: «Қырық қыз», «Алпамыс», «Қоблан», «Едиге». – Нөкис, 2024 и др.
7. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. – М., 1973.
8. Бромлей Ю. Очерки теории этноса. – М., 1983.; Корнеева Т.С. Менталитет как социокультурный фактор: автореф. дис. ... канд. филос. наук. – Екатеринбург, 2001.;
9. Зулькарнаева Р. Национальный менталитет в условиях трансформации современного российского общества: автореф...дис. ... канд. филос. наук. – Уфа, 2004.
10. Абрамова О.А. Нравственно-эстетические и ментальные ценности фольклора: автореф. дис. ... канд. филос. наук. – Барнаул, 2006.
11. Советов Ф. Интегративный потенциал русского менталитета: автореф. дис. ... канд. филос. наук. – Нижний Новгород, 2007 и др.
12. Бекмуродов М. Ўзбек менталитети. – Тошкент, 2011.; Юсупов Ш. Миллий менталитет – тараққиёт омили. – Тошкент, 2016.
13. Қарақалпақ фольклоры. 20 томлық. – Нөкис, 1978-1986.; Қарақалпақ фольклоры. 100 томлық. – Нөкис, 2007-2015.
14. Бердақ. Таңламалы шығармалары. – Нөкис, 1997.; Әжинияз. Зийўар. Таңламалы шығармалары. – Нөкис, 1988 и др.
15. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. – Нөкис, 1979.;
- Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис, 1988.; Мәмбетов К. Қарақалпақ шежиреси. – Нөкис, 1996 и др.
16. Нызанов М. Қарақалпақлар. Роман-эссе. 1-2 кітап. – Нөкис, 2020-2021.